

XONA O`SIMLIKLARINI YETISHTIRIH ILMIY TADQIQOT MARKAZINING ISHLAB CHIQRISH, ILM-FAN INTEGRATSIYASIDA TUTGAN O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481609>

Shodmonqulova Maxliyo Muhiddin qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti

Magistratura bo`limi Aniq va tabiiy

fanlarni o`qitish metodikasi fakulteti talabasi

Annotatsiya : *Ushbu maqolada xona o`simliklari uchun Qish fasli xona o`simliklari hayotidagi eng noqulay davr hisoblanadi. Bu paytda aksariyat o`simliklar tinim davriga kiradiki, bu ular parvarishiga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Xuddi shu davrda ko'pchilik gullar osonlikcha kasalliklarga chalinadi, zarakunanda hashoratlar ta'siriga beriladi, o'zining manzarali ko'rinishini yo'qotadi va hatto nobud bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so`zlar: *o`simlik, davr, noqulay, ko`rinish, havo, kasallik, manzara, parvarish, hashorot.*

O`simliklar — tirik organizmlar dunyosi; fotosintez qilish xususiyatiga ega bo'lgan avtotrof organizmlar (qarang Avtotroflar); hujayra po'sti, odatda, qalin sellyulozadan, zaxira oziq moddasi kraxmaldan iborat. Ayrim o`simliklar (saprofitlar, parazitlar) uchun xos bo'lgan geterotrof oziqlanish ikkilamchi hisoblanadi. O`ziga xos boshqa xususiyatlar (o`ziga xos rivojlanish sikli, organlarning shakllanish yo'li, yopishib yashash va boshqalar) hamma O'.ga tegishli emas. Lekin bu belgilarning majmui O`simliklarni boshqa tirik organizmlardan oson farq qilishga imkon beradi. Faqat tuzilishning quyi, ayniqsa, bir hujayralilar darajasida o`zi bilan boshqa organizmlar o`rtasidagi farq uncha aniq sezilmaydi; shuning uchun evglenasimon suvo'tlarni zoologlar bir hujayrali hayvonlarga kiritishadi. Bir hujayrali O`simligining boshqa bir hujayrali organizmlardan asosiy farqi — xloroplastlar bo'lishidir. Tuzilish darajasi orta borgan sari O`simlik bilan boshqa organizmlar o`rtasidagi farq ham orta boradi.

O'.ning oziqlanish jarayonida atrof muhitdan gazsimon (fotosintez) va suyuq (suv va unda erigan mineral tuzlar) moddalarni shimib olishga moslanishi natijasida ularning tanasi yuzasi tobora kengayib borgan. Yuksak o`simliklarda tana yuzasining kengayishi va ixtisoslashuvi to'qimalar va vegetativ organlarning rivojlanishiga olib kelgan (qarang To'qima,

Vegepativ organlar). O'simlikni tuzilishining ko'pchilik muhim xususiyatlari ularning o'sishi va ko'payishi, shuningdek, tarqalishiga moslanishi bilan bog'liq.

An'anaga ko'ra, 20-asrning o'rtalarigacha barcha o'simliklar tuban (bakteriyalar, suvo'tlar, zamburug'lar, lishayniklar) va yuksak o'simliklar (yo'sinlar, psilofitlar, plaunlar, qirqbo'g'imlar, qirqquloqlar, ochiq urug'lilar, gulli o'simliklar)ga ajratib kelingan. Hozirgi bakteriyalar va zamburug'lar alohida dunyoga ajratiladi. O'. dunyosi 3 kichik dunyo: qizil suvo'tlar va yuksak O'simliklarga bo'linadi. Bu kichik dunyolar 350 000 turdan iborat barcha O'zini o'z ichiga oladi.

O'simlining kelib chiqishi yerda hayot paydo bo'lishining ilk rivojlanish davrlariga to'g'ri keladi. Bunda Arxey erasida (bundan 3 mlrd. yil oldin) ko'kyashil suvo'tlar (sianobakteriyalar)ga o'xshash organizmlar paydo bo'lgan. Haqiqiy suvo'tlar proterozoy erasida, yashil va qizil suvo'tlar paleozoyning boshlarida paydo bo'ganligi taxmin qilinadi. Dastlabki yuksak O'simliklar — riniofitlar proterozoy va paleozoy chegarasida kelib chiqqanligini ehtimol qilish mumkin. Ularda ildiz o'rniga rizoidlari bo'lgan. Karbonda daraxtsimon qirqquloqlar kelib chiqqan; permda ular o'rnini hozirgi qirqquloqlar egallagan. Karbonda ignabargli o'simliklar paydo bo'lgan, trias va yura davrlarida ular keng tarqalgan. Bo'r davrining boshlarida gulli O'simlik (yopiq urug'lilar) hosil bo'lgan va shundan so'ng ular Yer florasida hukmron bo'lib qolgan.

O'simliklar Yerda mavjud bo'lgan barcha tirik organizmlar hayotida katta ahamiyatga ega. Hayvonlar va odamning hayotini O'simliklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Faqat yashil xlorofillga ega bo'lgan O'. anorganik moddalardan organik birikmalarni sintezlash orqali quyosh nuri energiyasini to'playdi; ayni vaqtda O'simlik atmosferadan SO₂gazini olib, atmosferaga deyarli barcha tirik organizmlarning nafas olishi uchun zarur bo'lgan kislorod chiqaradi. Shu yo'l bilan yashil O'. atmosfera tarkibining doimiyiligini saqlab turadi. O'simliklar organik moddalarni hosil qiluvchi produtsentlar sifatida oziq zanjirining asosini tashkil etadi.

Yer yuzidagi O'simlik turli hayotiy formalar (o'tlar, butalar, daraxtlar, lianalar, epifitlar va boshqalar)ni hosil qiladi. O'simlikning xilmaxil turlaridan tarkib topgan fitotsenozlar Yer yuzi landshaffi va boshqalar organizmlar uchun ekologik sharoitning xilmaxilligini belgilab beradi. O'simlikning bevosita ishtirokida tuproq va torf hosil bo'ladi. Qo'ng'ir ko'mir va toshko'mirning hosil bo'lishi ham O'simlik bilan bog'liq.

O'simlikning g'oyat xilmaxil turlaridan urug'li O'simlik, asosan, gulli O'simliklar katta ahamiyatga ega. Urug'li O'simliklar oziq-ovqat, kiyimkechak,

yoqilg'i, qurilish materiallari va boshqalarni beradi (qarang Madaniy o'simliklar). Odam juda katta maydonlarda madaniy O'simlikning sun'iy qoplamlari (ekin ekiladigan dalalar, bog'lar, xiyobonlar va boshqalar)ni barpo etishni, O'simlikning xilmaxil navlarini yaratishni bilib olgan. Ammo O'simlikni ko'p miqdorda yig'ib olish va O'simlik boyliklaridan oqilona foydalanmaslik ularning juda katta maydonlarda yo'qolib ketishiga olib keldi; ko'plab o'simlik turlarining butunlay yo'qolib ketish xavfi tug'ildi. Shu sababdan, O'zbekistonda O'simlikni himoya qilish va ularning tabiiy boyliklaridan oqilona foydalanish to'g'risida maxsus qonun qabul qilingan (qarang Tabiashni muhofaza qilish). O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga noyob va yo'qolib borayotgan O'simlik turlari kiritilgan. O'simlikni botanika fani o'rganadi. Yana q. Flora.

Ad.\ Jizn rasteniy, t. 1—6, M., 1974—82; Vent F.U., V mire rasteniy, M., 1972; Taxtadjyan A.L., Voprosn evolyutsionnoy morfologii rasteniy, L., 1954.

O'simliklar (lot. Plantae) ko'p hujayrali organizmlar guruhidir. O'simlik hujayralari selluloza qobiq bilan o'ralgan, fotosintez orqali energiya oladi, kraxmal yig'adi. O'simliklarni botanika o'rganadi.

Qish fasli xona o'simliklari hayotidagi eng noqulay davr hisoblanadi. Bu paytda aksariyat o'simliklar tinim davriga kiradiki, bu ular parvarishiga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Xuddi shu davrda ko'pchilik gullar osonlikcha kasalliklarga chalinadi, zarakunanda hashoratlar ta'siriga beriladi, o'zining manzarali ko'rinishini yo'qotadi va hatto nobud bo'lishi mumkin.

Vashington universitetining olimlar jamoasi tomonidan xonadagi havoni zararli hisoblangan gazlar – xloroform va benzoldan tozalovchi fillarang epipremnum (*Epipremnum aureum*) deb nomlanuvchi xona o'simligining transgen formasi yaratildi. Ushbu o'simlik havodan yutgan zaharli moddalarini oqsil biosintezida foydalanadi va uni o'zining o'sish jarayoni uchun sarf qiladi.

Xona havosida ko'pincha havoda uchib yuruvchi formaldegid, benzol, xloroform kabi turli organik zaharli moddalar bo'ladi. Ular havoga ovqat tayyorlash, dush qabul qilish, chekish kabi jarayonlar natijasida ajralib chiqadi.

Odatda xona o'simliklari ham xona havosidagi zararli gazlarni yutadi, lekin ular kutilganidek samarali emas. Odatdagi kattalikdagi xona havosida yig'ilib qolgan zaharli formaldegid gazini yutishi uchun o'sha xonada 20 dan ortiq o'simlik bo'lishi talab etiladi.

“Ko'pchilik kishilar xona havosidagi ushbu xavfli organik birikmalar haqida deyarli o'ylamaydi. Shu bois biz bu borada nimadir qilishga qaror

qildik. Mana natijada bizni ushbu chiqindi moddalardan xalos etadigan transgen xona o'simligini yaratdik” – deydi Vashington universiteti Fuqaro va atrof-muhit muhandisligi kafedrasida professori Stuart Strand.

Professor Strand va uning hamkasblari birgalikda sutemizuvchilardagi CYP2E1 deb nomlangan genni tillarang epipremnum genomiga ko'chirib o'tkazish orqali o'simlikning detoksikasiya (zaharni zararlantirish jarayoni) xususiyatini oshirish mumkinligi haqida o'ylashadi. Ushbu gen sitoxrom P450 2E1 oqsilini kodlaydi, ushbu oqsil havodagi ko'plab uchuvchi organik birikmalarni parchalash xususiyatiga ega.

Odam organizmidagi sitoxrom P450 2E1 oqsilini benzolni fenolga, xloroformni esa karbonat angidrid va xlorid ionlariga aylantirib beradi. Lekin ushbu oqsil odam jigarida joylashgan bo'lib, u faqatgina kishi spirtli ichimlik iste'mol qilganda ishga tushadi, shunday ekan ushbu oqsil odamlarni havodagi zaharli gazlar xavfidan qurqara olmaydi.

“Biz ushbu jarayonni organizmdan tashqarida ham amalga oshirish mumkinligi borasida kengashib “yashil jigar” loyihasiga qo'l urdik. Bundan tashqari 2E1 o'simlikning o'zi uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Parchalangan birikmalar – karbonat angidrid va xlorid ionlarini o'simlik fotosintez jarayonida, fenolni esa hujayra devorini shakllantirish jarayonida foydalanishi mumkin”, – deydi professor Strand.

Olimlar jamoasi quyon CYP2E1 genini epipremnum genomiga transformatsiya qilishdi. Shundan so'ng maxsus berk flakon ichiga transgen o'simlikni qo'yib, uning ichini benzol va xloroform moddasi bilan to'yintirishdi. Uch kundan keyin ushbu moddalarning flakondagi konsentratsiyasi sezilarli darajada kamaydi, sakkiz kundan keyin esa u yerdagi xloroform miqdori niyohatda kamligi ma'lum bo'ldi.

Shu bilan birga jarayonning samaradorligini solishtirish uchun boshqa bir flakonga transgen bo'lmagan epipremnum joylashtirildi, uchinchi flakonga esa o'simlik joylashtirilmadi. Tajriba davomida odatdagi o'simlik va o'simlik bo'lmagan flakondagi zararli moddalar konsentratsiyasi o'zgarishsiz qolgan. Olimlarning ta'kidlashlaricha transgen xona o'simligi yaratish bilan xona havosini zaharli moddalardan tozalab turuvchi biofiltr yaratildi. U o'z navbatida maxsus filtrlar o'rnini bema'lol bosa oladi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR RO`YHATI:

- 1.Xona o`simliklari.
- 2.Nambiolg.zn.uz
- 3.Hujayra.uz

